

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiyev A., Foziljonova D., Karimova N. Talabalarning smartfondan foydalanish tendensiyalari bo'yicha empirik tadqiqot	120
Ergasheva M.G', Mahmudov Z.T. Ayollar erkinligi va jadidlar: islohotchilar nigohida musulmon ayolining jamiyatdagi o'rni	125
Abdullayeva N.A. O'zbekiston tarixi fanida etnografik ma'lumotlardan foydalanishning ilmiy-nazariy yondashuvlari	128
Musurmanova Sh.I. Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oila tarbiyasiga olish mexanizmi	138
Toyirova M.M. Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM-12 va 15)ni shakllantirish zarurati	146
Абдурахмонов Х.Т. Особенности проведения научного исследования, указывающего на необходимость разработки методики преподавания правовых дисциплин в неюридических педагогических вузах	150
Isroilov D.D. Ijtimoiy adolatning falsafiy talqini: tarixiy va zamonaviy yondashuvlar	155
Mahmudov Z.T. Jadidlarining siyosiy faolligi va sovetlar bilan to'qnashuvi: turkiston muxtoriyati tajribasi	159
Tursunova G.M. Multimedia vositalari asosida o'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishni takomillashtirish metodikasi	162
Valikhanova N.A. Conflict prevention by studying the causes of conflicts	168

ANIQ VA TABIIY FANLAR

To'rayev M.U., Xurboyeva M.M. Texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	174
Ulaxonov I.T., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'lim o'qituvchilarining amaliy mashg'ulot darslarida kasbiy kompetentlikni oshirishda innovatsion texnologiyalarni o'rni	177
Umarov A.V. "EDUCATION 6.0" kontsepsiyasi: zamonaviy ta'lim tizimining yangi bosqichi	182
Maxmudov A.O. Tutashmalar mavzusini autocad dasturida o'rgatish orqali talabalarning grafik bilim va ko'nikmalarini takomillashtirish	187
Axmedov Sh.B. Bo'lajak pedagog o'qituvchilarni kasbiy kompetentligini shakllantirishda raqamli texnologiyalarni qo'llash metodikasi	191
Mo'minov I.X. Boshlang'ich sinflarda informatika ta'limini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni	197
Jo'rayev Sh.M., Nu'monova N.O. Algebraik geometriya va uning zamonaviy tadqiqotlari	200
Odiljonov A. Google xizmatlarining ta'limdagi afzalliklari va Google akkauntida Google Diskdan foydalanish imkoniyatlari	203
Raximova D.A. Multimedia vositalari orqali kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmlari	208

Kriptografiya va kodlash nazariyasi.

Algebraik geometriya, ayniqsa, elliptik egri va algebraik to'plamlar kriptografiyada qo'llaniladi. Cryptography sohasida elliptik egri va algebraik to'plamlar yordamida xavfsizlik tizimlari yaratish mumkin. Bu usullar kompyuter xavfsizligi, shifrlash va raqamli imzolarni yaratishda keng qo'llaniladi [5].

Misol uchun, elliptik egri kriptografiyasi (ECC) sohasida quyidagi masalani ko'rib chiqamiz:

Misol: Elliptik egri asosidagi kriptografik tizim. Elliptik egri $y^2=x^3+ax+b$ yordamida shifrlash tizimi tuziladi. Bu tizimda xavfsizlik elliptik egri ustida ishlovchi nuqtalar yordamida ta'minlanadi. Algoritm, masalan, Diffie-Hellman kalit almashish protokoli, elliptik egri yordamida xavfsiz ma'lumot uzatishni ta'minlaydi.

Biologiya va ekotizimlar.

Algebraik modellar va geometriyaning biologiya va ekotizimlarni tahlil qilishda qo'llanilishi ham juda qiziqarli. Algebraik geometriya yordamida biologik tizimlarning dinamikasini modellashtirish mumkin. Masalan, ekologik tarmoqdagi organizmlar o'rtasidagi aloqalarni yoki biologik populyatsiyalarning o'zgarishini o'rganish uchun algebraik modellar qo'llaniladi [6].

Algebraik geometriya o'zining chuqur nazariy jihatlarini va amaliy qo'llanilishi bilan matematikaning muhim va dolzarb sohasidir. Zamonaviy tadqiqotlar yangi matematik metodlarni ishlab chiqishda va fizikaga, kriptografiyaga, biotexnologiyaga oid muammolarni hal qilishda alohida ahamiyatga ega.

Kelajakda algebraik geometriya yanada chuqurlashtirilgan metodlar va yangi nazariyalar bilan yanada rivojlanadi. Ayniqsa, mirror simmetriya, topologiya va algebraik geometriyaning boshqa sohalari yangi matematik kashfiyotlarga olib kelishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vakil Ravi. Algebraic Geometry. "Cambridge University Press". 2014. p. 496
2. Xolmurodov N.A. Algebraik geometriya asoslari. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti. 2019. 107-b.
3. Karimov B.M. Zamonaviy matematik analiz va algebra. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti. 2020. 84-b.
4. Mirzayev A. Algebraik geometriyaning kriptografiyadagi qo'llanilishi. "Matematika va informatika ilmi", 3(1), 2021. 45-52.
5. To'xtayev H.T. Topologiya va uning algebraik geometriyadagi o'rnini. Samarqand: SamDU nashriyoti. 2018. 93-b.
6. Rakhimov R. Mirror simmetriya va zamonaviy fizikadagi tatbiqlari. "Fan va taraqqiyot" 2(5), 2022. 60-67-b.

UO'K: 004.55

GOOGLE XIZMATLARINING TA'LIMDAGI AFZALLIKLARI VA GOOGLE AKKAUNTIDA GOOGLE DISK DAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

<https://zenodo.org/records/15776807>

Odiljonov Abdulaziz

Andijon davlat pedagogika instituti

Anotatsiya. Ushbu maqolada Googlening imkoniyatlari va Gmailda qanday ro'yxatdan o'tish va Google Diskdan foydalanish imkoniyatlari va qanday qulayliklar borligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Google Disk, google docs, spreadsheet, drawings, gmail, 15 gb, my Disk, create, Gemini

Аннотация: В этой статье рассматриваются возможности Google и порядок регистрации в Gmail, а также возможности и удобства использования Google Диска.

Ключевые слова: Google Disk, google docs, электронная таблица, рисунки, gmail, 15 ГБ, my Disk, создать, Gemini.

Abstract. This article discusses the capabilities of Google and how to register for Gmail and use Google Drive, and what are the features and benefits.

Key words: Google Drive, google docs, spreadsheet, drawings, gmail, 15 gb, my Disk, create, Gemini.

Hech kimga sir emaski bugungi kunda biz texnika asrida yashayapmiz, texnologiya kundan kunga rivojlanmoqda. Shu bilan birga bu yangi yaratilayotgan texnologiyalarni ta'limga tadbiq etish orqali uning sifatini oshirish va rivojlantirish jadal davom etmoqda. Shu sababli har qanday ta'lim muassasalarida kompyuter texnologiyalarini o'rganish zamon talabi bo'lib bormoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchilarga bilim olishni osonlashtirish, zamon talabiga moslashish va texnologiyalar orqali yangi bilimlarni birinchilardan bo'lib o'zlashtirishdir.

Hozirgi kunda ta'lim jarayoniga oliy o'quv yutrtlariga Google ilovalari internet texnologiyasi asosidagi yangicha elektron ta'limi joriylashtirishni taklif etmoqda. "Microsoft kompaniyasining Word, Excel, Power Point, kabi mashxur dasturiy vositalariga bugungi kunda Google kompaniyasinnng Google Apps (Disk), Google Hujjatlar, Google electron table, Google Taqdimot kabi ilovalari raqabatdoshlik qilib, ularning ommabopligi o'sib bormoqda. Shular qatorida biz bulutli texnologiyalarining o'rnini ham ta'kidlab o'tishimiz zarur. Google Apps Education Edition va Microsoft Live@edu kabi mashxur bulutli latformalarinin ta'kidlashimiz zarur, undan tashqari bulutli ombor vazifasini ta'minlovchi Microsoft Scive Drive va Apple Cloud ta'kidlashimiz va ularni ta'lim jarayoniga qo'llashning dolzarb tomonlarini ko'rib chiqamiz [1]

Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalarini qo'llashdan maqsad yanada egiluvchan infrostrukturadan foydalanuvchilarni qo'llashlarini ta'minlash, yanada qo'llashga qulay bo'lgan servislardan, electron resurslardan foydalanishni amalga oshirishni maqsad qilib oladi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bu jarayonni tashkilotlar uchun, oquv maskanlari hamda alohida foydalanuvchilar uchun qo'llash unumli amalga oshiriladi. Ta'limga "bulutli" texnologiyalarinin qo'llash, o'quv maskanlarini umuman ta'lim tizmini local axborot infrastrukturani yaratishdan holis qiladi, hisoblash resurslarinin yanada ratsional foydalanishga yo'naltirilgan, foydalanuvchilar uchun so'rov asosida kerak bo'lgan "bulutda" joylashgan hisoblash resurslarini qo'llash imkoiyatleri va perspektivalarini ochib beradi.

Hozir deyarli hamma kompyuter va telefon foydalanuvchilarida google akkaunt bor, Ammo ko'p foydalanuvchilar google akkauntini faqatgina sayt yoki ilovalardan ro'yxatdan o'tish uchun kerak bo'luvchi hisob deb o'ylaydi vas hu maqsadda foydalanadi. Afsuski ko'p foydalanuvchilar google imkoniyatlar haqida bilmaydi va foydalanishmaydi. Google imkoniyatleri juda keng qamrovli va ulardan bittasi Google Disk hisoblanadi.

"Google Disk — bu Google tomonidan taqdim etiladigan bulutli xosting xizmati bo'lib, foydalanuvchilarga internetda fayllarni saqlash, ulashish va turli qurilmalardan ularga kirish imkonini beradi. Xizmat 2012-yil 24-aprelda ishga tushirilgan bo'lib, har bir foydalanuvchiga 15 GB bepul saqlash joyi taqdim etadi [2]".

Google Disk yana bir nomi (Google Disk deb atash ham mumkin) xotirasi "Google" deb nomlangan yana bir xizmat bu bulut. Google Disk (Disk) dan foydalanish boshqa xizmatlarga nisbatan asosiy farqlar yo'q. Yaqin 10 yillikga nazar solsak telefonlarni xotirasi hozirgichalik

yuqori sig'imga bo'lmagan. Insonlar qo'shimcha xotira ya'ni chip va fleshkalardan foydalanishgan. Undan tashqari bu tashqi xotira qurilmalarining asosiy vazifasi ma'lumotlarni tashib yurish hisoblangan. Agar google Diskni bilsak har ikki vazifada va undan tashqari ko'plab imkoniyatlardan ham foydalanishimiz mumkin. Lekin bu yerda mobil qurilmadan va kompyuterda o'rnatiladigan yordam dasturidan foydalanishingiz mumkin.

Google Disk platformasidan foydalanish imkoniyatlari juda kengdir. Bu platforma orqali fayllarni saqlash, ulashish va boshqa kompyuter, mobil foydalanuvchilar bilan birgalikda ishlash imkoniyatlariga ega bo'lasiz. Google Disk, IT texnologiyalari davrining muhim vositasi sifatida ishlatiladi va bir nechta imkoniyatlarni taqdim etadi.

Google Disk dan foydalanish uchun avvalo sizning googleda elektron pochta (gmail akkaunt) hisobingiz bo'lishi kerak agar bo'lmasa quyidagi [havola](#) orqali ko'rib olishingiz mumkin.

Google Disk ishga tushurish kompyuter va mobil qurilmalarda birozgina farq qiladi:

Google Disk ni o'rnatish kompyuter uchun:

- Google Disk veb saytiga tashrif buyuring. O'zingizni shaxsiy login parolingizni Google pochta orqali kiriting.
- Google Disk ni kompyuter uchun versiyasini yuklab olib kompyuterga o'rnatish.
- Google Diskni ochib login parolingizni kiriting, so'ng kompyuterda google Disk papkasi yaratiladi.
- Siz undan foydalanishingiz mumkin.

Mobil qurilmalarga o'rnatish uchun "Play market" ilovasini oching uyerga "google Disk" deb qidiruv bering. Ilovani smartfoningizga o'rnatish so'ng ro'yxatdan o'ting va siz Google Diskdan foydalana olasiz (1-rasmga qarang).

1-rasm: Google xizmatlari

"Google Disk xususiyatlari quyidagilar:

- 15 gigabayt xotira (yana qo'shimchasi pullik);
- Ma'lumotlar yuklash/yuklab olish imkoniyatlari;
- Google Disk hisobingiz orqali foydalanish mumkin bo'lgan bepul ish stoli nashriyot dasturi
 - Google docs- Microsoft word
 - Google sheets-Microsoft Excel
 - Google slides-Microsoft Power Point [3].
- Google Disk orqali fayllarni boshqa Disk foydalanuvchilar bilan bo'lishingiz, ular bilan birgalikda ishlashingiz va ularga murojaat qilishingiz mumkin [3]"

Yuqoridagilarga yana qayta atroflicha to'xtalamiz.

Google Disk orqali fayllarni foydalanuvchilar bilan bo'lishingiz, ular bilan birgalikda ishlashingiz va ularga murojaat qilishingiz mumkin.

Ba'zi foydalanuvchilar gmail akkuntga ega bo'lmasligi yoki oldin uni yaratmagan bo'lsa Google Diskdan gmail akkauntsiz ham foydalansak bo'ladi. Buni quyidagi ketma ketlik orqali amalga oshiramiz.

- Siz har qanday elektron pochta manzilini google akkaunt bilan to'lashingiz mumkin.
- [hm/signupttps://accounts.google.cowithoutgmail](https://accounts.google.com/withoutgmail) havolasiga kirasiz.
- Kerakli bndlarni o'zingizga kerakli brouzer orqali to'ldirasiz (yahoo, bing va h.k)
- Google shartlariga rozilik bildirasiz va siz ham google akkauntidan foydalanishingiz mumkin.

Diskni ichiga kirganimizdan keyin bizni quyidagicha interfeys kutib oladi.

– “My Disk” -Sizning Google Diskda bor barcha yaratilgan yoki yuklangan fayllar ko'rsatadi.

– “Shared with me” - Siz shaxsan yaratmagan, lekin sizda mavjud bo'lgan fayllarga kirish saqlanadi. Disk foydalanuvchilari hujjatlarga kirish huquqini beruvchi fayllarni almashishi mumkin, elektron jadvallar, fotosuratlar, PDF-fayllar va boshqalarni saqlash mumkin

– “Recent”-Oxirgi marta yaratilgan yoki foydalangan fayllar bu hafta, oy, kunlarga qarab farqlanadi.

– “Tagged”- o'zingiz uchun alohida tanlab olingan fayl yoki suratlar

– “Basket”-kerak bo'lmagan fayllarni saqlash uchun joy. Xuddi kompyuterdagi axlat qutisi kabi vazifani bajaradi.

2-rasm. My disk bo'limi.

“My Disk” bo'limini ochganingizda umumiy ko'rinishda shunday oynaga duch kelasiz Siz tez-tez foydalanidagn fayllar va kerakli uskunalar oynada ko'rinib turadi [4].

Oynaning yuqori chap burchagida turgan “Create” tugmasi eng kerakli va asosiy foydalanadigan imkoniyatlarni o'zida jamlagan.

Google disk ilovalari.

- **“Create folder”** – yangi papka yaratadi.
- **“Upload files”**- kompyuteringizdagi faylni Diskga yuklaydi.
- **“Upload folder”**- kompyuteringizdagi kerakli papkani Diskga yuklaydi.
- **“Google docs”**- Google Docs foydalanuvchilarga real vaqt rejimida boshqa foydalanuvchilar bilan hamkorlik qilgan holda hujjatlarni onlayn yaratish va tahrirlash imkonini beradi.

- **“Google sheets”**- elektron jadvallarni yaratish va tahrirlash imkonini beradi.

- **“Google slides”**- matn, fotosuratlar, audio va video fayllarni o‘z ichiga olgan prezentatsiyalarni osongina birgalikda ishlash va almashish imkonini beruvchi onlayn taqdimot dasturi.

- **“Google forms”**- bu Google tomonidan taqdim etilgan bepul, veb-asoslangan Google Docs Editors to‘plamining bir qismi sifatida kiritilgan so‘rovni boshqarish dasturi.

- **“More”**- tugmasini bosish orqali yana yangi imkoniyatlar ro‘yxatini ochishingiz mumkin.

- Google disk ilovalari davomi.

- **“More. “Google drawings”** -dastur yordamida siz oqim diagrammalari, kontseptsiya xaritalari, aqliy xaritalar, diagrammalar, hikoyalar taxtasi va boshqa diagramma bilan bog‘liq chizmalarni yaratishingiz mumkin[5]”.

- **“Google my maps”**- Google Mening xaritalarim foydalanuvchilarga ma‘lum joylarga moslashtirilgan markerlar, chiziqlar va shakllar qo‘shish orqali maxsus xaritalar yaratish imkonini beradi. Ushbu moslashtirish alohida qiziqish nuqtalarini, marshrutlarni yoki chegaralarni ta‘kidlash uchun foydalidir.

- **“Google sites”**- bu Google tomonidan taqdim etilgan bepul Google Docs Editors to‘plami tarkibiga kiruvchi viki va veb-sahifalarni yaratish vositasi.

- **“Google app script”**- bu Google Workspace bilan integratsiyalashgan biznes ilovalarini tez va oson yaratish imkonini beruvchi tezkor ilovalar ishlab chiqish platformasi. Siz zamonaviy JavaScript-da kod yozasiz va Gmail, Calendar, Disk va boshqalar kabi sevimli Google Workspace ilovalaringiz uchun o‘rnatilgan kutubxonalarga kirishingiz mumkin.

“Barcha Google dasturlari brauzerga asoslangan. Unga faqat internetda kirish mumkin. Google dasturi Office ishlatadigan Tab va Ribbon tizimidan emas, balki Menyu tartibidan foydalanadi. Menyular va tugmalar statik va o‘zgarmaydi”.

Siz Google Docs fayllarini Microsoft Wordda tahrirlashingiz mumkin. Biroq, formatlash har doim ham bir xil ko‘rinmaydi shuning uchun to‘liq hujjatni ikki marta tekshirganingizga ishonch hosil qiling. Qo‘shimchalar: Brauzerga asoslangan vosita sifatida Google Disk qo‘shimcha funksiyalarga oson kirish imkonini beradi, masalan formatlash vositalari, kengaytirilgan diagramma vositalari, pochta aloqalarini birlashtirish va boshqalar.

“Yangi fayl yaratganingizda, faylni yozishingiz bilan avtomatik ravishda Google Diskda saqlanadi. Fayllaringizni saqlashga hojat yo‘q. Siz kiritgan har bir o‘zgartirish avtomatik ravishda saqlanadi. Agar siz ikki marta tekshirishingiz kerak bo‘lsa, menyuning yoniga qarang. Siz “Saqlash” ni bosib, so‘ng “Diskda saqlangan barcha o‘zgarishlar”ni ko‘rasiz [5]”.

Google Disk-da yaratilgan faylga Untitled Doc, Spreadsheet yoki Presentation nomi beriladi. Siz keyinroq qulayroq kirish adashtirib qo‘ymaslik uchun faylingiz nomini o‘zgartirishingiz kerak.

Agar siz ilgari yaratilgan hujjatni tahrirlayotgan bo'lsangiz va asl nusxasini saqlamoqchi bo'lsangiz, buning uchun Fayl → Nusxa olish yorlig'iga o'ting. Bu sizga boshqa fayl nomi bilan yoki ikkinchi fayl yaratish imkonini beradi. Bu xususiyat Microsoft Office'dagi Saqlash kabi funksiyaga o'xshaydi. Fayllarni uzatish ham to'g'ridan-to'g'ri internet orqali amalga oshiriladi. Boshqa foydalanuvchilarga fayllarni ko'rish va tahrirlash uchun ruxsat bershingiz mumkin. Bu real vaqtda hamkorlik qilish imkonini beradi, bir vaqtning o'zida bir nechta foydalanuvchi faylni tahrirlashi mumkin degan ma'noni anglatadi [6].

Ulashish tugmasi Google'ning deyarli har bir sahifasida joylashgan.

Quyidagi piktogrammani bosing: "Share" va shunday menyuni ochiladi.

"Open access" tugmasini bosing, so'ng kim bilan ulashmoqchi bo'lsangiz shu foydalanuvchi hisob havolasini kiriting. Odamlar Gmail manzilidan foydalanishlari shart emas, lekin o'zlarining elektron pochталari Gmailda ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Ruxsatlarni o'zgartirish uchun "Qalam" ochiladigan menyusidan foydalaning. Foydalanuvchilar faylni tartibga solish, qo'shish, ko'rish yoki tahrirlashi mumkin.

Google Diskning pullik xizmatlari ham bor. "Ya'ni siz pul to'lab qulayliklarni yanada oshirishingiz mumkin. Misol uchun Google Diskdan sizga tekinga 15 gb joy beradi lekin sizga yanada ko'proq joy kerak bo'lsa siz pul to'lab ko'proq joy sotib olishingiz mumkin". Biroq bular vaqtincha obuna sifatida beriladi. Agar siz xohlasangiz pul to'lab obunani uzaytirishingiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yunusova G.N. Google apps cloud platformalari va ulardan ta'limda foydalanish metodikasi. O'quv qo'llanma. Namangan: NamDU, 2021. 6-b.
2. Sharipova M.J. IT - TEXNOLOGIYA DAVRIDA GOOGLE DISKDAN FOYDALANISH IMKONIYALARI. Namangan: NamDU 417-419-bet.
3. Mullajonov B. "Google Disk imkoniyatlari". Elektron videodarslik <https://www.youtube.com/watch?v=NeWx67biwtI&list=PLV6IQEEtbQaLdvBs3Rtk7IemD2LjXlah&index=11>
4. Jade Morales - "Google Drawings sharhlari - Tafsilotlar, ijobiy va salbiy tomonlari va xususiyatlari" <https://www.mindonmap.com/uz/blog/google-drawings-review/>
5. Jeymas Marshal "Google docs haqida bilib oling". <https://uz.eyewated.com/google-docs-haqida-bilib-oling>
6. Karimov Sh. "Google Disk: Foydalanish imkoniyatlari". Elektron videodarslik <https://youtu.be/18xNL4Q1Q28?si=z3LTUFW-xlMHPM8>

UO'K: 717.652

MULTIMEDIA VOSITALARI ORQALI KASBIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI <https://zenodo.org/records/15776813>

Raximova Dilfuza Abduraxmonovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada multimedia texnologiyalarining talabalarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishdagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Raqamli ta'lim muhitida interaktiv vositalar, virtual laboratoriyalar, audio-video materiallar hamda simulyatsion dasturlarning qo'llanilishi orqali kasbiy bilim va ko'nikmalarni samarali egallash imkoniyati kengaymoqda. Tadqiqotda multimedia texnologiyalari asosida ishlab chiqilgan o'quv strategiyalari, ularning talaba motivatsiyasi, o'zlashtirish darajasi va amaliy ko'nikmalarga bo'lgan ta'siri empirik dalillar asosida yoritiladi. Shuningdek, kompetensiyaviy yondashuv doirasida multimedia vositalarining integratsiyasi bo'yicha metodik tavsiyalar ham keltirilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, multimedia asosidagi yondashuvlar kasbiy tayyorgarlikni individual va faol o'quv jarayoniga aylantirib, ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi.

